

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕЗ РЕАГЕНТНОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ

Халиков Абдулхак Абдулхаирович¹

Профессор кафедры «Радиоэлектронные устройства и системы»
д-р техн. наук,

¹Ташкентского государственного университета транспорта,
Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: xalikov_abdulxak@mail.ru

Ибрагимова Озода Абдулхаковна²

д-р техн. наук,

²Ташкентского государственного университета транспорта,
Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: xalikov_abdulxak@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7307315>

ANNOTATION

The article provides a reagent-free method of disinfection and water purification, increasing efficiency, simplifying the design and providing the possibility of removing heavy and light elements from water using a device for providing a single spatial electromagnetic field developed by the authors.

Keywords: analysis; control system; unified spatial electromagnetic field; disinfection and water purification.

АННОТАЦИЯ

В статье приводится без реагентный метод обеззараживания и очистка воды, повышение эффективности, упрощение конструкции и обеспечение возможности удаления из воды тяжелых и легких элементов с помощью устройством обеспечения единого пространственного электромагнитного поля разработанными авторами.

Ключевые слова: анализ; система управления; единое пространственное электромагнитное поле; обеззараживания и очистка воды.

Исследование систем управления устройством единого пространственного электромагнитного поля УЕПЭП для без реагентного обеззараживания и очистки воды с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками является весьма актуальной проблемой. Известные методы и способы обеззараживания и очистки воды с реагентными обработками имеют ряд недостатков.

Нами предлагается совершенствованное устройство систем управления устройством единого пространственного электромагнитного

поля, для без реагентного обеззараживания и очистки воды с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками.

Разработка нового, применение и усовершенствование известных способов обеззараживания и очистки воды остаются одними из актуальных направлений современной техники и технологии.

Предлагаемое совершенствованное устройство [1, 13] систем управления устройством единого пространственного электромагнитного поля, представленная на рис.1, предназначено для без реагентной очистки и обеззараживания воды с улучшенными энергетическими, технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками.

1–силовой трансформатор; 2–преобразователь; 3–система управления; Т–труба неметаллическая; С–стержень металлическая; ОБ–исполнительные элементы обмоток возбуждений; вход исходной жидкости; выход чистой воды; выход легких элементов; выход тяжелых элементов.

Рис.1. Схематическое изображение экспериментального образца разработанного устройства с системой управления

Импульсный генератор состоит из следующих функциональных блоков: одно-вибратора, делителя частоты, усилителя мощности, блока питания тиристора, согласующего трансформатора. Установка закреплена на подвижном устройстве, т.е. может работать в любом месте.

Для уменьшения потерь контакты выполнены в виде шин, длинные провода проходят в трубах для исключения влияния электромагнитного

поля на них. Для исключения влияния электромагнитного поля на человека катушки индуктивности закрываются алюминиевой фольгой.

Степень обеззараживания воды регулируется частотой импульсов, вырабатываемых генератором импульсов.

В установке по обеззараживанию воды имеются следующие элементы: силовой трансформатор, катушки индуктивностей (сухой трансформатор), система управления и стержни, которые самым тесным образом связаны друг с другом.

Силовой трансформатор питает систему двух катушек индуктивностей, включенных между собой параллельно, встречно и последовательно с ними - стержень. Из системы управления подается импульс, который открывает тиристор и через катушки индуктивности протекает ток 120А. Через трубу протекает вода со скоростью (0,2–0,4)м/с.

Катушки индуктивности создают поперечное электромагнитное поле.

Со стороны поля действует сила, которая создает дополнительное давление. Под действием этого давления увеличивается расстояние между молекулами воды, образуется область, в которую попадают микробы и микроорганизмы. Затем вода попадает в вихревое электрическое поле, создаваемое стержнем. Электрическое поле захлопывает область, микробы погибают и вода, снабженная ионами кислорода, накручивается на этот стержень, а более крупные частицы оседают вниз и выбрасываются через патрубок, расположенный под углом 45° к основной трубе. Интенсивность очистки можно менять, изменяя частоту следования импульсов, так и изменением диаметра отверстий в трубе. Для этой цели вход и выход трубы снабжены переходниками, позволяющими менять входные и выходные диаметры трубы. Амплитуду тока можно менять с помощью силового автотрансформатора.

Сравнительным анализом существующих способов и устройств обеззараживания воды, определены пути решения поставленной задачи, по обеспечению увеличение воздействия электромагнитного поля на обрабатываемую воду применением поперечного магнитного поля, силовые линии которого направлены перпендикулярно направлению течению жидкости, а также вихревое электрическое поле, создаваемое стержнем, находящимся внутри и посередине диэлектрической трубы.

Из всех вариантов способа обеззараживания воды импульсным электромагнитным полем, отвечают требованиям надежности,

устойчивости с большим коэффициентом полезного действия - устройства единым пространственным электромагнитным полем УЕПЭП.

Данная технология позволит улучшить качество питьевой воды, а также применять для улучшения качества технической воды, которую после обогащения можно будет использовать для полива, а не складировать как отходы производства [2,3].

Предлагаемый нами метод основан на обеззараживании воды при воздействии низкоэнергетических импульсных электрических разрядов.

Отличается от высоковольтных, меньшими электратами, предлагаемый метод обладает более выраженным бактерицидным действием. Доказано, что эффективность бактерицидного действия низкоэнергетических разрядов обратно пропорциональна величине рабочего напряжения [4].

Результаты экспериментов показали, что предложенная технология достоверно снижала концентрацию в воде фенолов на 70 %, бензопирена – на 96 %, нефтепродуктов – на 40 %. Обеззараживание воды по коли - индексу – 99 %, ОМЧ – 97 %.

Данная технология позволяет обеспечить:

- без реагентную дезинфекцию воды;
- уничтожение всех видов микроорганизмов, включая вирусы и споры;
- стерилизацию молока и жидких молочных продуктов;
- стерилизацию соков.

Основные технические данные:

Скорость поступления воды в трубу (м/с) (0,2 ÷ 0,4)

Пульсирующий ток обмотки возбуждения (А) 80

Напряжение питание силового трансформатора (В) ~ 220

Частотный диапазон регулирования преобразователем (Гц) (50 ÷ 25)

Число витков обмотки возбуждения 2 × 400

Габариты, (м) 2 × 0,5 × 0,5

Диаметр трубы, (м) 0,2

Масса, (кг) 500

Преимущества данной технологии состоят в следующем:

- высокая эффективность обеззараживающего действия;
- низкая удельная энергоёмкость (в десятки раз ниже по сравнению с тепловыми методами);

- высокая экологическая чистота (благодаря безреагентному характеру обеззараживания);
- возможность использования для обработки непрозрачных жидкостей (молока, соков);
- сохранение термически нестойких компонентов (витаминов) благодаря исключению из технологического процесса теплового нагрева.

Устройство очистки и обеззараживания воды может применяться в составе технологического комплекса [5]:

–по очистке промышленных стоков металлургических заводов, включая стоки гальванических производств, молочных и масложировых комбинатов, мясокомбинатов, кондитерских и бумажных фабрик;

–по очистке воды от растворенных нефтепродуктов, повышению эффективности работы очистных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий;

–по регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей;

по очистке промывочных вод, удаление отложений в емкостях под нефтепродуктов;

–по очистке шахтных вод;

по очистке попутных промывочных и пластовых вод при добыче газа и нефти.

Анализом существующих способов и устройств обеззараживания воды определены пути решения поставленной задачи по обеспечению максимального воздействия электромагнитного поля на обрабатываемую воду применением поперечного и продольного магнитного поля, силовые линии которого направлены перпендикулярно направлению течения жидкости, а также вихревое электрическое поле, создаваемое стержнем, находящимся внутри и посередине диэлектрической трубы.

Схематическое изображение экспериментального образца разработанного устройства с системой управления ЕПЭП с двумя металлическими стержнями, вертикально и горизонтально расположенными двумя парами обмотками возбуждений представлено на рис.3. [6-12].

Предлагаемый нами метод основан на обеззараживании воды при воздействии низкоэнергетических импульсных электрических разрядов.

Выгодно отличаясь от высоковольтных с меньшими электратами, предлагаемый метод обладает более выраженным

бактерицидным действием. Доказано, что эффективность бактерицидного действия низкоэнергетических разрядов обратно пропорциональна величине рабочего напряжения.

Данная технология позволяет обеспечить:

- без реагентную дезинфекцию воды;
- уничтожение всех видов микроорганизмов, включая вирусы и споры;
- стерилизацию молока и жидких молочных продуктов;
- стерилизацию соков.

Преимущества данной технологии состоят в следующем:

- высокая эффективность обеззараживающего действия;
- низкая удельная энергоёмкость (в десятки раз ниже по сравнению с тепловыми методами);
- высокая экологическая чистота (благодаря без реагентному характеру обеззараживания);
- возможность использования для обработки непрозрачных жидкостей (молока, соков);
- сохранение термически нестойких компонентов (витаминов)

Импульсный генератор состоит из следующих функциональных блоков: одно вибратор, делитель частоты, усилитель мощности, блок питания тиристора, согласующий трансформатор. Установка закреплена на подвижном устройстве, т.е. может работать в любом месте.

Для уменьшения потерь контакты выполнены в виде шин, длинные провода проходят в трубах для исключения влияния электромагнитного поля на них. Для исключения влияния электромагнитного поля на человека катушки индуктивности закрываются алюминиевой фольгой. Степень обеззараживания воды регулируется частотой импульсов, вырабатываемых генератором импульсов.

Согласно схематического изображения экспериментального образца установки по обеззараживанию воды рис.1, здесь имеются следующие элементы: силовой трансформатор, преобразователь, система управления обмотки возбуждений - катушки индуктивности, и стержни, которые включены последовательно друг с другом.

Силовой трансформатор питает систему двух катушек индуктивностей обмоток возбуждений, включенных между собой параллельно, встречно и последовательно с ними - стержни. Из системы управления подается импульс, который открывает тиристор и через

катушки индуктивности протекает ток 120 А. Через трубу протекает вода со скоростью (0,2– 0,4) м/с.

Катушки индуктивности-обмотки возбуждений создают поперечное электромагнитное поле.

Со стороны поля действует сила, которая создает дополнительное давление. Под действием этого давления увеличивается расстояние между молекулами воды, образуется область, в которую попадают микробы и микроорганизмы. Затем вода попадает в вихревое электрическое поле, создаваемое стержнем. Электрическое поле захлопывает область, микробы погибают и вода, снабженная ионами кислорода, наматывается на этот стержень, а более крупные частицы оседают вниз и выбрасываются через патрубок, расположенный под углом 45° к основной трубе. Интенсивность очистки можно менять, изменяя частоту следования импульсов, так и изменением диаметра отверстий в трубе. Для этой цели вход и выход трубы снабжены переходниками, позволяющими менять входные и выходные диаметры трубы. Амплитуду тока можно менять с помощью силового автотрансформатора.

Заключение

Промышленный образец прошёл испытания на очистных сооружениях Саларской станции аэрации ССА ГУПТ «Сувсоз». Использование промышленного образца позволило снизить колли-индекс практически на 99%.

Разработанные устройства систем управления ЕПЭП обеспечивают превосходство по основным техническим параметрам таким как: коэффициент полезного действия, уровень шума, потребляемая мощность электроэнергии и возможность широкого применения.

При применении устройства систем управления единым пространственным электромагнитным полем надежность увеличилась в 1,4 раза, коэффициент полезного действия на 20%, производительность обработки воды и срок службы повысилась в два раза.

Использованная литература:

1. Ибрагимова О. А. Разработка устройств систем управления единым пространственным электромагнитным полем. Изд. «Фан» АН РУз. - Ташкент, 2012.- 120с.
2. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Определение коэффициента полезного действия электромагнита, обмотки возбуждения в устройстве единого пространственного поля. Седьмая республиканская научно-техническая конференция с участием зарубежных ученых «Ресурсосберегающие

технологии на железнодорожном транспорте». – Узбекистан. – С.173–175. Ташкент –2012.

3. Ибрагимова О. А. Теория единого пространственного электромагнитного поля: основы обеззараживания, обессоливания и очистки воды. //Журнал «Альманах современной науки и образования» Тамбов: Грамота, 2013. №6 (73) .- С.80-87.

4. Khalikov A.A., Ibragimova O.A. Blanket representation and expedient of disinfecting of water the pulsing electromagnetic field. IIUM Ingeneering JOURNAL. ISSN: 1511- 788X. Vol. 14. № 2. – PP.163 –172. Malaysia –2013.

5. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Пространственное вращающееся электромагнитное поле-основа обеззараживания, обессоливания воды/ Новый университет. Серия «Технические науки» №11–12 (21–22). –С.38–41. Йошкар – Ола –2013.

6. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Способ обеззараживания и очистка воды. X-я Юбилейная Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной техники и технологии». Сборник докладов. Российская Федерация. –С. 191–194. г. Липецк –2013.

7. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Анализ надёжности систем управления устройством обеспечения единого пространственного электромагнитного поля. Журнал ВЕСТНИК ТУИТ. ISSN 2010 – 9857. №1(29). – С.63 – 69. Ташкент –2014.

8. Khalikov A.A., Ibragimova O.A. Decontamination and desalination single spatial electromagnetic field. Seventh World Conference on Intelligent System for Industrial Automation–WCIS –2014, b-Quadrat Verlag.–PP.166-177.Tachkent – 2014.

9. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Обеззараживание воды пространственным электромагнитным полем. Журнал «Энергосбережение и водоподготовка». Изд.: ЭНИВ.ISSN: 1992 - 4658. №2(106). – С. 14-18. Москва –2017.

10. Халиков А.А., Ибрагимова О.А., Мусамедова К.А. Анализ методов дистанционного обучения и внедрения дистанционного обучения в образовательных учреждениях. Вестник научных конференций. №3-6(19). Часть 6. –С. 171-173. Тамбов –2017.

11. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Умумий фазовий электромагнит майдон бошқаруви тизими курилмаларини ишлаб чиқиш. Журнал «Вестник ТашИИТ» №1.–С.95-99. Ташкент –2017.

12. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Обеззараживание воды и оценка надежности устройства систем управления пространственным электромагнитным полем. UNIVERSUM Технические науки.07. Электротехника. Москва– 2019.№11(68). –С. 94-98. Электронный научный журнал URL: tech@7universum.com.

13. Халиков А.А., Ибрагимова О.А. Исследование устройств систем управления единым пространственным электромагнитным полем. Монография. /Под ред.проф. ХаликоваА.А. Ташкент–Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2020.102с. <https://ukonf.com/doc/mon.2020.05.01.pdf>. E-mail: mon@ukonf.com.

